

Reconstruction de Modèle 3D à partir de la Représentation Équivariante Tripolaire

Douha Jerbi¹, Emna Ghorbel¹, Majdi Jribi¹, Slim Mhiri, et Faouzi Ghorbel¹

Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Laboratoire CRISTAL,
École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Résumé Dans un travail antérieur, la représentation surfacique tripolaire a été introduite et a prouvé son efficacité pour la reconnaissance faciale. La tripolaire est une représentation équivariante d'objets 3D qui est composée d'un ensemble de courbes gauches générées à partir de trois points de références extraits de la surface d'un modèle 3D. Néanmoins, la reconstruction de modèle à partir de la représentation tripolaire n'a pas été considérée. En effet, la reconstruction équivariante de surface 3D permettrait le recalage de surface courbée, le morphing de forme indépendamment du maillage, l'estimation des champs de mouvement des surfaces dynamiques, etc. Dans cet article, nous proposons une extension presque-complète pour la reconstruction de modèle 3D à partir de la représentation tripolaire. Par conséquent, une méthode de reparamétrage optimal sur les courbes de niveau basé sur la notion du plus proche voisin est introduite. Enfin, la reconstruction de modèles 3D est effectuée à partir de la triangulation des représentations tripolaires obtenues. Les expérimentations sont menées sur la base de données de visages BU-3DFE.

Mots clés : Reparamétrage, représentation 3D, équivariance, presque-complétude, reconstruction.

Résumé In a previous work, the threepolar representation has been introduced and its efficiency for face recognition has been proven. The threepolar approach consists in representing 3D objects by a set of closed space curves generated from three reference points extracted from a 3D model surface. The representation is isotrope. Nevertheless, model reconstruction from the threepolar representation was not considered. Indeed, 3D surface equivariant reconstruction allows curved surface registration, shape morphing, motion field estimation of dynamic surfaces, etc. In this article, we propose an almost-complete extension of the threepolar representation for 3D model reconstruction. Therefore, an optimal reparameterization of the level curves based on the notion of the nearest neighbor is proposed. Finally, the reconstruction of 3D models is carried out from the triangulation of the threepolar representations obtained. Experiments are conducted on the BU-3DFE benchmark.

Keywords : parameterization, 3D representation, equivariance, almost-complete, reconstruction.

1 Introduction

Au cours des dernières années, La représentation des objets 3D (en. 3D model representation) a gagné en popularité dans la communauté de la vision par ordi-

nateur et de l'apprentissage automatique. En effet, divers domaines d'application essentielle à la société nécessitent des algorithmes de représentations 3D. Parmi eux, l'imagerie médicale (le scanner 3D), la sécurité (reconnaissance faciale), la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'apprentissage automatique, etc. La représentation des objets 3D est une opération numérique qui consiste à représenter un objet 3D par un ensemble d'entité géométrique (nuage de points, ensemble de courbes gauches, maillage, graphe, voxels, etc.). Parmi les méthodes de représentation 3D les plus couramment utilisées, nous observons trois catégories ; Les méthodes volumiques basées sur la représentation des voxels de l'objet [1], les méthodes basées sur des fonctions implicites telles que les squelettes et les réseaux de neurones [2; 3; 4] et, enfin, les méthodes surfaciques telles que l'approche basée sur le maillage [5] et l'approche basée sur les nuages de points[6; 7]. Cependant, toutes ces méthodes ont une ou plusieurs des limitations suivantes ; (1) elles échouent dans la représentation des détails de surface, tels que les coins et les bords des objets 3D. (2) Elles sont significativement coûteuses en temps de calcul et en mémoire. (3) Elles ne sont pas invariantes par rapport à la paramétrisation. (4) Elles ne permettent pas la reconstruction.

Dès lors, nous proposons dans ce papier, une extension de la représentation tripolaire [7] qui vérifiera les propriétés suivantes :

(1) **L'invariance par rapport à la paramétrisation** : deux formes similaires modulo une paramétrisation doivent avoir le même ensemble de représentation [7].

(2) **La presque-complétude** : est une pré-complétude à une résolution donnée. Les représentations peuvent être considérées comme les termes d'une séquence convergeant vers une représentation complète et continue [8].

Grâce à ces deux propriétés, notre méthode permet de reconstruire les objets à partir de leurs représentations tout en étant invariant par rapport à la paramétrisation.

2 Rappel de la représentation tripolaire

La tripolaire est une représentation équivariante des surfaces 3D qui est composée d'un ensemble de courbes gauches fermées. Elle est obtenue à partir de trois points de référence d'une surface 3D. Les auteurs utilisent, dans le cas de représentation biométrique, les coins des yeux et le bout du nez comme points de références. Dans ce qui suit, nous rappelons quelques notations et définitions[7] pour exprimer rigoureusement la représentation tripolaire. Soit S une surface 3D. Soient (r_1, r_2, r_3) les trois points de référence de la surface S et $\{U_{r_1}, U_{r_2}, U_{r_3}\}$ leurs potentiels géodésiques correspondants. On note $U_3 = U_{r_1} + U_{r_2} + U_{r_3}$ la somme des potentiels géodésiques. Par conséquent, nous obtenons une représentation isotrope 3D composée de courbes de niveau C^{v_j} avec v_j représentant le niveau de la courbe j^{me} de U_3 . Pour les niveaux

v_{max} , la représentation tripolaire peut être formulée comme suit :

$$M_3^{v_{max}}(S) = \{C^{v_j}\}_{j \in \{1, \dots, v_{max}\}} \quad (1)$$

tel que $C^{v_j} = \{p \in S, v_j - \epsilon \leq U_3(p) \leq v_j + \epsilon\}$ est l'ensemble des points p ayant la même somme des trois potentiels géodésiques avec ϵ une valeur réelle choisie en fonction de la résolution du maillage.

L'application de la représentation tripolaire fournit un ensemble de courbes discrètes de niveau extraites de la surface S . Par la suite, un échantillonnage normalisé est effectué sur les courbes de niveau.

Soit $C^{v_j}(u)$ un échantillonnage du niveau discret C^{v_j} . Ce paramétrage est une fonction 1-périodique définie par :

$$C^{v_j} : [0, 1] \xrightarrow{f} \mathbf{R}^3 \\ u \mapsto (x^{v_j}(u), y^{v_j}(u), z^{v_j}(u))^t$$

Ainsi, si f est une paramétrisation, alors C^{v_j} peut être exprimé comme suit,

$$C^{v_j}(u) = f(u, v_j) \quad (2)$$

La représentation tripolaire se distingue par son invariance relative dite équivariance. L'équivariance est définie relativement à $SE(3, \mathbf{R})$ (produit semi-directe de \mathbf{R}^3 par $SO(3)$ c.-à-d. $\mathbf{R}^3 \times SO(3)$). Cependant, les auteurs ont proposé d'appliquer un reparamétrage curviligne sur les courbes de niveau entraînant une perte d'information par rapport à l'objet initial. Elle n'est donc pas complète et ne permet pas la reconstruction. Dès lors, nous proposons un reparamétrage optimal basé sur la notion de plus proche voisin afin de représenter presque complètement une surface et la reconstruire.

3 Reparamétrage optimal basé sur la notion de plus proche voisin

Dans les travaux antérieurs, l'approche tripolaire s'est basée sur le reparamétrage curviligne pour ces diverses propriétés telles que ; l'équivariance, la préservation de la norme euclidienne, la distribution uniforme des points. Cependant, dans le cas de reconstruction de modèle 3D détaillé, le paramétrage curviligne entraîne une perte d'information considérable. La Figure 1 illustre une reconstruction de visage extrait de la base BU-3DFE à partir de courbes de niveau après un reparamétrage curviligne. Le visage n'est pas reconnaissable ainsi que son expression.

FIGURE 1 – Reconstruction de visage à partir de courbes de niveau ayant un reparamétrage curviligne. (a) Visage initial, (b) visage reconstruit.

Par conséquent, nous proposons un reparamétrage qui associe la distribution uniforme des points et la notion de plus proche voisin afin de ne conserver dans les courbes de niveau que les vertex appartenant à la surface initiale. Soit $(x^{v_j}, y^{v_j}, z^{v_j}) = \{(x_i^{v_j}, y_i^{v_j}, z_i^{v_j}) \mid i \in \{1, \dots, N_{v_j}\}\}$ l'ensemble des points ordonnés de la courbe de niveau C^{v_j} et N_{v_j} le nombre de points du niveau v_j . Le reparamétrage optimal appliqué à la courbe C^{v_j} est formulé comme suit :

$$\hat{C}^{v_j}(l) = [\hat{x}^{v_j}, \hat{y}^{v_j}, \hat{z}^{v_j}] \quad (3)$$

où

$$(\hat{x}_i^{v_j}, \hat{y}_i^{v_j}, \hat{z}_i^{v_j}) = \arg \min_{(x^{v_j}, y^{v_j}, z^{v_j}) \in C^{v_j}} \| (x_i^{v_j}(\phi_{v_j}^{-1}(l)), y_i^{v_j}(\phi_{v_j}^{-1}(l)), z_i^{v_j}(\phi_{v_j}^{-1}(l))) - (x^{v_j}, y^{v_j}, z^{v_j}) \|^2 \quad (4)$$

avec $\phi_{v_j}^{-1}$ l'inverse de la fonction de la longueur d'arc.

La Figure 2 illustre un exemple de l'application du reparamétrage proposé sur deux courbes de niveau composé de 250 points (Dans cet exemple, nous avons choisi de réduire le nombre de points à 30).

4 Reconstruction à partir de la représentation tripolaire

Dans cette partie, nous proposons de reconstruire un modèle extrait de la base BU-3DFE à partir de sa représentation tripolaire échantillonnée selon le reparamétrage optimal proposé. Par conséquent, une triangulation [9] est appliquée sur la représentation tripolaire pour reconstruire la surface. Dans la Figure 3, des exemples de courbes de niveau échantillonnées à différentes résolutions et leurs reconstructions

FIGURE 2 – Application du reparamétrage proposé sur deux courbes de niveau composé de 250 points afin de réduire le nombre de points à 30.

FIGURE 3 – (1-a) Représentation d'un modèle 3D (visage) avec notre reparamétrage ($100 < N_{v_j} < 150$) avec N le nombre de points de la courbe de j ème niveau, (2-a) Représentation du même modèle 3D (visage) avec notre reparamétrage ($10 < N_{v_j} < 30$), (3-a) Représentation du même modèle 3D (visage) avec notre reparamétrage ($5 < N_{v_j} < 15$), (b) Reconstructions via une triangulation des tripolaires re-échantillonnées

respectives sont illustrés. Dans cette partie, nous reconstruisons plusieurs visages 3D extrait de la base BU-3DFE avec N_{v_j} allant de 5 à 150. La Figure 4 présente plusieurs exemples de reconstruction de visages avec différentes expressions de la base BU-3DFE à partir de la représentation tripolaire avec reparamétrage optimal. Nous observons une reconstruction esthétique et similaire à la forme de départ.

FIGURE 4 – Exemples de reconstruction de visages avec le reparamétrage proposée. (a) Visage initial, (b) représentation Tripolaire avec reparamétrage optimal, et (c) reconstruction via une triangulation de la Tripolaire

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons introduit une extension presque-complète de la représentation tripolaire pour la reconstruction des surfaces 3D. Dans ce contexte, afin de minimiser la perte d'information par rapport à l'objet 3D, un reparamétrage optimale est proposé. Enfin, la reconstruction par la triangulation est appliquée sur le nuage de points obtenu. Les expérimentations sur la base de données BU-3DFE évaluant le reparamétrage proposé par la reconstruction sont présentés. Comme perspectives, plusieurs applications en analyse de forme peuvent être explorées comme la classification des formes, la moyenne de plusieurs visages, etc.

Bibliographie

- [1] A. Leros, C. D. Garfinkle, and M. Levoy, "Feature-based volume metamorphosis," in *Proceedings of the 22nd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, (New York, NY, USA), p. 449–456, Association for Computing Machinery, 1995.
- [2] D. Kravtsov, O. Fryazinov, V. Adzhiev, A. Pasko, and P. Comninos, "Controlled metamorphosis between skeleton-driven animated polyhedral meshes of arbitrary topologies," *Computer Graphics Forum*, vol. 33, no. 1, pp. 64–72, 2014.
- [3] C. Lemeunier, F. Denis, G. Lavoué, and F. Dupont, "Representation learning of 3d meshes using an autoencoder in the spectral domain," *Computers & Graphics*, vol. 107, pp. 131–143, 2022.
- [4] H.-J. Yoo, "Deep convolution neural networks in computer vision : a review," *IEIE Transactions on Smart Processing and Computing*, vol. 4, pp. 35–43, 02 2015.
- [5] Y. Wang, B. Liu, and Y. Tong, "Linear surface reconstruction from discrete fundamental forms on triangle meshes," *Computer Graphics Forum*, vol. 31, no. 8, pp. 2277–2287, 2012.
- [6] E. Klassen, A. Srivastava, M. Mio, and S. Joshi, "Analysis of planar shapes using geodesic paths on shape spaces," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 3, pp. 372–383, 2004.
- [7] M. Jribi, A. Rihani, A. Ben Khelifa, and F. Ghorbel, "An $se(3)$ invariant description for 3d face recognition," *Image and Vision Computing*, vol. 89, pp. 106–119, 2019.
- [8] A. BenKhelifa and F. Ghorbel, "An almost complete curvature scale space representation : Euclidean case," *Signal Processing : Image Communication*, vol. 75, pp. 32–43, 2019.
- [9] B. Delaunay, "Sur la sphère vide," *Bulletin de l'Academie des Sciences de l'URSS.*, no. 6, pp. 793–800, 1934.